

Kysely 2. arviointikierroksen jälkeen (DTA-projekti)

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

Kiitos arvioinneista! Pyydämme sinua nyt vastaamaan lyhyeen kyselyyn.

1. Arvioija-ID *

2. Olivatko toisen arviointikierroksen arviointiohjeet riittävät?

Voit halutessasi kommentoida vastaustasi. *

Kyllä.

Ei.

3. Oliko arvioijien tapaaminen (lyhyt arviointikoulutus) hyödyllinen?

Voit halutessasi kommentoida vastaustasi. *

Kyllä.

Ei.

En osallistunut.

Ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen vastasit mm. näihin kysymyksiin:

- Oliko arviointiin varattu aika riittävä?
- Kuinka monta kertaa keskimäärin kuuntelit yhden puhenäytteen?
- Jos kuuntelit useamman kerran, mikä siihen oli syynä?
- Millaista oli arvioida seuraavia piirteitä puhenäytteistä?
 - Taitotasoarvio (alle A1 – Ylittää B2-tason kriteerit)
 - Laajuus
 - Tarkkuus

- Sujuvuus
- Ääntäminen
- Mitkä ovat mielestäsi arviointiasteikon parhaat puolet? Mitä parannettavaa asteikossa olisi?
- Millaisiin asioihin erityisesti kiinnität huomiota silloin, kun oppijan puhe on mielestäsi hyvää ja sujuvaa? Miksi?

4. Tuliko sinulla toisen arviointikierroksen aikana mieleen jotain ylläoleviin kysymyksiin liittyen? Voit kirjoittaa niistä tähän:

5. Muita kommentteja voit halutessasi vielä kirjoittaa tähän:
